

PERKEMBANGAN PENELITIAN IKNOLOGI DI INDONESIA

Ery Arifullah^{1*}
Andhika Chandra²
Romy Ari Setiaji²
Yahdi Zaim³
Aswan³
Djuhaeni³

¹Mahasiswa Doktor Teknik Geologi, Institut Teknologi Bandung, Jl. Ganeca 10 Bandung

²Mahasiswa Magister Teknik Geologi, Institut Teknologi Bandung, Jl. Ganeca 10 Bandung

³Staf pengajar pada Prodi Teknik Geologi Institut Teknologi Bandung, Jl. Ganeca 10 Bandung

*corresponding author: earifullah27@gmail.com atau earifullah27@students.itb.ac.id

SARI

Sejak awal perkembangannya, iknologi telah diarahkan untuk menafsirkan lingkungan pengendapan atau tempat akumulasi sedimen. Gencarnya penelitian-penelitian dengan berbagai pendekatan, menunjukkan iknologi sedang menuju proses kematangannya. Inventarisasi iknofosil lingkungan pengendapan adalah pendekatan yang paling banyak dilakukan termasuk di Indonesia. Kecendrungan pendekatan seperti ini justru menempatkan iknofosil kehilangan nilai dalam rekonstruksi lingkungan pengendapan secara lebih presisi. Pendekatan yang diusulkan dalam tulisan ini seperti (1) pengamatan aspek iknofabrik secara keseluruhan, (2) penekanan pada penafsiran proses atau kondisi lingkungan, (3) pertimbangan pada skala pengamatan dan skala penafsiran berpotensi memberikan informasi yang lebih lengkap terkait kondisi lingkungan pengendapan, misalnya dinamika kecepatan relatif, konsistensi substrat tempat organisme membuat koloni, RPD (redox potential discontinuity) dan fluktuasi temperatur. Diharapkan pengembangan iknologi dan integrasinya dengan disiplin ilmu terkait dapat menafsirkan tempat akumulasi sedimen secara lebih meyakinkan.

Kata kunci: *iknologi, kondisi lingkungan pengendapan, kecepatan relatif, konsistensi substrat, RPD (redox potential discontinuity), fluktuasi temperatur.*

I. PENDAHULUAN

Iknologi adalah cabang dari ilmu geologi yang sejak awal perkembangannya telah dikenal sebagai bagian dari biologi dan sedimentologi. Studi iknologi secara lebih sistematis belum dilakukan sampai Rudolf Richter melakukannya pada tahun 1920-an dan akselerasinya meningkat setelah Hantzschel pada tahun 1960-an memberikan kontribusi dalam katalog iknofosil (Osgood, 1975).

Sebagai disiplin ilmu yang mempelajari struktur sedimen biogenik, iknologi menjadi penting dalam studi lingkungan pengendapan. Kecendrungan penerapan iknologi untuk studi lingkungan pengendapan telah terlihat sejak awal perkembangannya. Misalnya, Leonardo da Vinci telah menggunakan iknofosil untuk membuktikan sedimen-sedimen di

Appenines sebagai produk asal laut (Baucon, 2010). Kurang lebih lima abad kemudian iknologi mulai dikembangkan secara ilmiah dalam analisis lingkungan pengendapan.

Iknologi telah menjadi objek yang menarik untuk dipelajari dan telah diterapkan dalam rekonstruksi kondisi lingkungan pengendapan (misalnya: Pemberton, dkk. 1992; Pemberton dan Wightman, 1992, Gingras, dkk. 2002, Arifullah, 2005, Gani, dkk. 2008, Carmona, dkk. 2009, Buatois dan Mangano, 2012, Rodriguez-Tovar, dkk. 2008), prediksi fluktuasi paleoksigen (misalnya: Savrda dan Bottjer, 1987, 1989; 1991; 1994; Arifullah, dkk. 2016a), paleoekologi (misalnya: Ekdale, 1985; Arifullah, *dalam persiapan*), stratigrafi (misalnya: Pemberton, dkk. 1995; Bromley, 1996; Taylor, dkk. 2003; Arifullah, dkk. 2016b) dan eksplorasi minyak dan gas bumi

(misalnya: Pemberton dkk. 1992, 2001; Bockelie, 1991) dan sejumlah tulisan ilmiah lain yang terkait dengannya. Walaupun sering dijumpai ketidakkonsistenan dalam penafsiran, nomenklatur dan metodologi pada tulisan-tulisan ilmiah tersebut, justru ide-ide dan arah baru penelitian iknologi bermunculan. Fenomena ini menunjukkan iknologi sedang menuju proses kematangannya. Diharapkan dengan tulisan ini, ide dan arah baru yang dipaparkan secara singkat dapat menjadi inspirasi penelitian iknologi selanjutnya di Indonesia.

II. K E C E N D R U N G A N PENELITIAN IKNOLOGI

Penelitian iknologi pada umumnya menekankan aspek karakterisasi iknofasies lingkungan pengendapan tertentu yang mengacu pada model Seilacher (1967). Keluaran pada umumnya adalah inventarisasi iknofosil yang kemudian menjadi model iknofasies lingkungan pengendapan. Fenomena ini dapat dilihat dari hasil-hasil penelitian iknologi sebelumnya seperti iknologi laut dangkal (misalnya oleh Pemberton, dkk. 1992; Pemberton dan Wightman, 1992; Gingras, dkk. 2002; Arifullah, 2005; Gani, dkk. 2008; Rodriguez-Tovar, dkk. 2008; Carmona, dkk. 2009; Buatois dan Mangano, 2012) dan laut dalam (misalnya oleh Arlington-Jones, dkk. 2010; Cummings dan Hodgson, 2011; Heard, dkk. 2014). Kecendrungan publikasi-publikasi ilmiah tersebut adalah kurang diperankannya iknofosil dalam rekonstruksi lingkungan pengendapan secara utuh (Arifullah, dalam persiapan).

Dalam proses inventarisasi iknofosil, terdapat kecendrungan (1) terlalu menekankan pada penamaan iknofosil tanpa mengamati secara detil etologinya (alasan organisme membuat iknofosil), (2) menjadikan model Seilacher (1967) sebagai dogma, padahal tujuan dari model tersebut bukan sebagai dogma (Frey, 1975) dan resolusinya masih terbatas (Byers, 1982; Goldring, 1993). Kecendrungan-kecendrungan tersebut di atas mengakibatkan iknofosil kehilangan nilainya dalam rekonstruksi lingkungan pengendapan.

Kecendrungan lainnya adalah pertanyaan yang sering diajukan kepada para penggiat iknologi misalnya: “dengan ditemukannya iknofosil *Ophiomorpha*, apa lingkungan pengendapannya?” Pertanyaan tersebut alangkah baiknya dimulai dari hirarki pertanyaan seperti “bagaimana cara organisme tersebut membuat konstruksi *Ophiomorpha*?” dan dilanjutkan pertanyaan hirarki berikutnya seperti “mengapa konstruksi *Ophiomorpha* diterapkan oleh organisme?” atau “menunjukkan etologi apakah *Ophiomorpha* itu?” Diakhiri dengan pertanyaan seperti “kondisi lingkungan (fisika, kimia dan biologi) seperti apakah yang berpeluang membentuk konstruksi/etologi seperti itu?”

III. A R A H P E N D E K A T A N PENELITIAN IKNOLOGI

Arah yang berbeda dalam pendekatan penelitian iknologi dirasa perlu, misalnya untuk menjawab hirarki-hirarki pertanyaan seperti yang dicontohkan pada paragraf sebelumnya. Pendekatan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. **Pengamatan aspek iknofabrik secara keseluruhan.** Iknofosil yang tersingkap di lapangan cenderung hanya berupa potongan dari bentukan tiga dimensinya. Misalnya saja *Arenicolites* dan *Cylindrichnus* yang berbentuk tabung “U” sering hanya menyingkapkan satu lengannya saja yang berpotensi mengarahkan penamaannya menjadi *Skolithos*. Dengan demikian, perlu kehati-hatian dalam penamaan iknofosil jika hanya berdasarkan pada atlas atau model yang telah dipublikasikan. Penamaan iknofosil didasarkan pada deskripsi yang meliputi: orientasi terhadap bidang lapisan, bercabang atau tidak, morfologi umum, kehadiran *burrow lining* dan tipe *burrow fill* (Knaust, 2012). Aspek penting iknofosil lainnya yang perlu diamati adalah: tipe *tiering* (Arifullah, dkk. 2016b; Arifullah, dalam persiapan), etologi (alasan organisme membuat iknofosil), indeks bioturbasi (BI), keragaman iknofosil, diameter *burrow* dan kedalaman penetrasi *burrow* (Arifullah, dkk.

PROCEEDING, SEMINAR NASIONAL KEBUMIHAN KE-9
PERAN PENELITIAN ILMU KEBUMIHAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
6 - 7 OKTOBER 2016; GRHA SABHA PRAMANA

2016a,b). Sebagai tambahan, identifikasi etologi seperti *domichnia*, *fodonichnia*, *paschichnia*, *rapichnia*, *agrichnia*, *equilibrichnia* dan *fugichnia* sangat dianjurkan dilakukan di lapangan.

2. **Penekanan pada penafsiran proses atau keadaan lingkungan.** Iknofabrik merupakan kemas sedimen yang telah berubah akibat interaksi organisme dengan sedimen (modifikasi dari Ekdale, dkk. 1984; Bromley, 1996; Taylor, dkk. 2003; Buatois dan Mangano, 2011). Mekanisme interaksi tersebut sangat dikontrol oleh keadaan lingkungan misalnya dinamika kecepatan arus pada *sediment-water interface*, konsistensi substrat, RPD (*redox potential discontinuity*), dan temperatur (Arifullah, dalam persiapan). Penafsiran keadaan lingkungan tergantung pada ketelitian dalam pengamatannya sebagaimana poin 1 di atas.
3. **Pertimbangan pada skala dan hirarki pengamatan.** Merujuk pada Anderton (1985); Miall (1985); Valentine (2001); Tang (2001); Wu dan Loucks (1995); Simon (1996), lingkungan pengendapan merupakan sistem berhirarki. Sistem pengendapan tersusun oleh subsistem yang hirarkinya lebih rendah dan saling terkait satu sama lain. Setiap subsistem tersusun oleh level elemen subsistem yang hirarkinya lebih rendah lagi dan seterusnya. Demikian juga, dinamika-dinamika lingkungan pengendapan merupakan satu komposit potongan-potongan dinamika sub lingkungan pengendapan yang hirarkinya lebih rendah dan seterusnya (modifikasi dari Wu dan Loucks, 1995). Tabel 2 adalah contoh penafsiran berhirarki. Misalnya penafsiran proses atau kondisi lingkungan pada hirarki ke-3 terkait pada pengamatan iknofabrik hirarki ke-3, demikian juga untuk hirarki ke-2 dan ke-1.

IV. SIGNIFIKANSI IKNOFABRIK

Signifikansi iknologi telah dijelaskan dalam sub bab pendahuluan. Beberapa contoh

signifikansi iknofabrik akan dijelaskan pada paragraf selanjutnya dengan studi kasus penelitian iknologi pada singkapan batuan di Samarinda Cekungan Kutai (Arifullah, dkk. 2016a,b; Arifullah, dalam persiapan).

Integrasi data iknofabrik dan litofasies digambarkan dalam profil vertikal iknofabrik (gambar 1) dan profil lateral iknofabrik (gambar 2). Diagram *tiering* dalam profil vertikal (gambar 1) tidak hanya menunjukkan simbol-simbol iknofosil, namun yang paling penting adalah gaya partisi vertikalnya (*tiering*) yang memiliki makna paleoekologi (Arifullah, dalam persiapan).

Rincian iknofabrik dan iknofosil penyusunnya dapat dilihat pada tabel 1. Sementara tabel 2 menunjukkan hirarki pengamatan iknofabrik yang telah dikelompokkan dan dikaitkan dengan penafsiran proses atau kondisi lingkungan yang mengontrolnya pada hirarki yang sama. Proses atau kondisi lingkungan (misalnya: dinamika kecepatan arus pada *sediment-water interface*, konsistensi substrat, RPD dan temperatur) sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya merupakan “peluang” bagi organisme untuk melakukan kolonisasi dalam satu waktu tertentu. Pollard, dkk. (1993) menyebutnya sebagai *colonization windows*.

Konsep dasar terkait bagaimana dan mengapa konstruksi tertentu diterapkan organisme dalam membangun iknofosil dapat dipelajari dalam Bromley (1996) dan Ekdale, dkk. (1984). Diperlukan studi literatur dari berbagai disiplin ilmu terkait seperti biologi, paleoekologi, dan fisika sedimentasi untuk menafsirkan proses atau kondisi lingkungan pengendapan.

Dinamika kecepatan arus. Penafsiran dinamika kecepatan arus pada *sediment-water interface* didapatkan dari data diameter iknofosil beretologi *domichnia* pada *tiering* paling atas atau *tiering* tunggal dan indeks bioturbasi (Arifullah, dalam persiapan). Inisiasi penafsiran dinamika kecepatan arus pada *sediment-water interface* didasarkan pada sintesa hasil

PROCEEDING, SEMINAR NASIONAL KEBUMIHAN KE-9
PERAN PENELITIAN ILMU KEBUMIHAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
6 - 7 OKTOBER 2016; GRHA SABHA PRAMANA

penelitian hubungan antara besar organisme *filter feeding* dan kecepatan arus (Wildish dan Kristmanson, 1993), gaya inersia dan viskositas (Allen, 1980), distribusi kolonisasi organisme *filter feeding* dan *deposit feeding* pada struktur gelembur gelombang (Arthur, dkk., 1989) dan hukum Bernoulli (Speight dan Henderson, 2010).

Dinamika konsistensi substrat. Dinamika konsistensi substrat ketika dikoloni oleh organisme dapat ditafsirkan dari jenis etologi yang berkembang (Bromley, 1996), kedalaman penetrasi dan diameter *burrow*. Konsistensi substrat menunjukkan kandungan air dalam substrat yang sangat mempengaruhi cara organisme membangun *burrow*. Bromley (1996) menjelaskan bahwa cara ekskavasi dan struktur *backfill* akan diterapkan pada tipe substrat *dilatant* (mengandung air), sementara cara intrusi dan kompaksi dengan modifikasi konstruksi dinding *burrow* yang tebal atau membuat kompak dinding *burrow* diterapkan pada tipe substrat *thixotropic* (kurang air). Perlu dipertimbangkan bahwa data iknofosil tidak memastikan nilai absolut tipe substrat. Integrasi data etologi, kedalaman penetrasi dan diameter *burrow* dapat menafsirkan dinamika tipe substrat dalam spektrum ruang dan waktu (Arifullah, dkk. 2016a; Arifullah, dalam persiapan).

Dinamika RPD. RPD (*redox potential discontinuity*) adalah layer pada substrat akuatik yang menunjukkan proses tergantungnya proses oksidasi oleh proses reduksi (Fenchel dan Reidl, 1970) atau batas antara zona oksik dan anoksik (Bromley, 1996). Distribusi dan pola adaptasi organisme dalam substrat sangat dipengaruhi RPD (Pearson dan Rosenberg, 1978; Oschmann, 1991; Brenchley dan Harper, 1997). Untuk menafsirkan dinamika RPD, maka Savrda dan Bottjer, (1987, 1989, 1991, 1994) dan Arifullah, dkk. (2016a) menggunakan data kedalaman penetrasi *burrow*, diameter *burrow* dan keragaman *burrow*.

Dinamika temperatur. Penafsiran dinamika temperatur dan hubungannya dengan iknofabrik belum pernah dilakukan. Inisiasi

ini didasarkan pada penelitian hubungan antara organisme dan dinamika temperatur di permukaan substrat telah dilakukan oleh Johnson (1965) dan Gray (1965). Mereka menunjukkan organisme cenderung terkonsentrasi di bawah *sediment-water interface* dengan kedalaman tertentu, dimana fluktuasi temperatur rendah. Tujuannya adalah menghindari fluktuasi temperatur yang tinggi di *sediment-water interface* (Rhoads, 1975). Mereka menunjukkan jika fluktuasi temperatur pada *sediment-water interface* tinggi, maka 70 % organisme menempati *tiering* lebih dalam dari 5 cm (Johnson, 1965). Hal ini dapat dijadikan dasar pemikiran bahwa data penetrasi *burrow* dan indeks bioturbasi pada *tiering* paling bawah dapat dimanfaatkan untuk menafsirkan dinamika temperatur (Arifullah, dalam persiapan).

Pengembangan lebih jauh lagi diharapkan iknofabrik dapat menjelaskan dinamika kecepatan kompaksi (Arifullah, dalam persiapan), sejarah proses sedimentasi yang hilang (Arifullah, dalam persiapan; Chandra, dalam persiapan), dan pengaruhnya terhadap porositas dan permeabilitas batuan (Arifullah, dalam persiapan; Setiaji, dalam persiapan).

V. L I N G K U N G A N PENGENDAPAN

Lingkungan pengendapan didefinisikan sebagai parameter-parameter fisika, kimia dan biologi tempat sedimen terendapkan (Shepard dan Moore, 1955; Krumbein dan Sloss, 1963; Gould, 1972; Selley, 1978; Walker, 1992; Nichols, 2009). Tempat sedimen diendapkan itu dikonotasikan sebagai satu unit geomorfik (Twenhofel, 1950; Potter, 1967) dengan ukuran dan geometri tertentu yang dibatasi oleh parameter-parameter fisika, kimia dan biologi (Boggs, 1987). Definisi-definisi tersebut diatas menunjukkan lebih menekankan pada parameter-parameter fisika, kimia dan biologi dibandingkan tempat akumulasi sedimen.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam paragraf sebelumnya, studi iknofabrik singkapan batuan di Palaran dapat

PROCEEDING, SEMINAR NASIONAL KEBUMIHAN KE-9
PERAN PENELITIAN ILMU KEBUMIHAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
6 - 7 OKTOBER 2016; GRHA SABHA PRAMANA

menjelaskan parameter fisika (misalnya: dinamika kecepatan arus, konsistensi substrat, temperatur), kimia (misalnya: RPD dan salinitas) dan biologi (etologi organisme). Namun, ketika sampai pada tahap penafsiran tempat akumulasi sedimen, maka setiap ahli sedimentologi dihadapkan pada sejumlah pilihan terkait tempat akumulasi sedimen (unit geomorfik). Misalnya studi lingkungan pengendapan iknofabrik di Cekungan Kutai (Arifullah, dkk. 2016a; Arifullah, dalam persiapan). Telah diterima secara umum bahwa batuan sedimen di daerah Samarinda adalah produk sistem delta (Allen dan Chambers, 1998 dan Bachtiar, 2004). Namun demikian, jika mengacu pada definisi delta (Elliot, 1986), maka penafsirannya perlu membuktikan sungai yang masuk ke dalam laut dengan bentukan garis pantai positif sebagai akibat dominasi proses asal fluvial terhadap proses asal laut (Bhattacharya dan Walker, 1992).

Hasil studi iknofabrik di Palaran oleh Arifullah (dalam persiapan) menunjukkan batuan sedimen diendapkan pada kondisi lingkungan pengendapan (kecepatan arus, konsistensi substrat, RPD dan temperatur) yang dinamis. Dinamika tersebut merupakan resultan interaksi proses-proses asal fluvial dan proses-proses asal laut (pasang surut dan/atau gelombang) dengan proporsi yang berfluktuasi dalam skala waktu dan spasial tertentu (Arifullah, dkk. 2004; Arifullah, 2005; Arifullah, dalam persiapan).

Studi arah arus purba menunjukkan pola unimodal (tenggara) dan bimodal (tenggara-barat laut) yang cocok dengan arah umum progradasi delta yang telah dipelajari oleh Allen dan Chambers (1998) dan Bachtiar (2004). Indikasi produk proses asal fluvial, pasang surut dan gelombang ditunjukkan dengan data litofasies yang diamati. Masalahnya adalah kesemua proses beserta bentukannya dapat terjadi di semua tipe delta atau lingkungan transisi lainnya yang tidak terkait dengan delta (Bhattacharya dan Giosan, 2003). Secara implisit, penafsiran proses sedimentasi menjadi lebih penting

dibandingkan penafsiran tempat akumulasi sedimen. Hal yang sama juga terjadi pada dunia iknologi. Penelitian iknologi di delta Mahakam modern oleh Arifullah (2005) menunjukkan bahwa iknofabrik dan distribusinya tidak dipengaruhi oleh bentukan morfologi pada sistem delta tetapi dipengaruhi oleh interaksi kondisi-kondisi lingkungan seperti interaksi proses fluvial dan asal laut, tipe substrat sebagai habitat organisme yang membuat iknofosil. Jika kenyataannya demikian apakah penafsiran lingkungan pengendapan (unit geomorfik) dapat langsung dilakukan?

VI. KESIMPULAN

1. Penamaan iknofosil dalam proses inventarisasi iknofosil didasarkan pada pengamatan: orientasi terhadap bidang lapisan, bercabang atau tidak, morfologi umum dalam bentuk tiga dimensi, kehadiran *burrow lining* dan tipe *burrow fill*.
2. Aspek berikutnya yang penting untuk diamati adalah: tipe *tiering*, etologi (alasan organisme membuat iknofosil), indeks bioturbasi (BI), keragaman iknofosil, diameter *burrow* dan kedalaman penetrasi *burrow*.
3. Dengan menerapkan poin 1 dan 2 diatas, maka dinamika kondisi lingkungan purba seperti kecepatan arus, konsistensi substrat, RPD (*redox potential discontinuity*) dan temperatur dan kemungkinan lainnya dapat ditafsirkan.
4. Skala dan hirarki pengamatan penting untuk ditekankan sebelum menafsirkan lingkungan pengendapan.

VII. ACKNOWLEDGEMENT

Terimakasih kepada panitia Seminar Nasional Kebumihan Ke-9 Universitas Gadjah Mada atas kerjasamanya dalam proses penulisan ini. Terimakasih khusus kepada Samsudin, Heldy, Irzak, Dipo, Yogi, dan Ilham selama proses pengumpulan data iknofabrik selama di lapangan.

PROCEEDING, SEMINAR NASIONAL KEBUMIHAN KE-9
PERAN PENELITIAN ILMU KEBUMIHAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
6 - 7 OKTOBER 2016; GRHA SABHA PRAMANA

DAFTAR PUSTAKA

- Allen, G.P. dan Chambers, J.L.C., 1998. *Sedimentation in the Modern and Miocene Mahakam Delta*. Indonesian Petroleum Association Guide Book, 236 p.
- Allen, J.R.L., 1980. *Physical processes of sedimentation*. George Allen and Unwin. 248 p.
- Allington-Jones, L., Braddy, S.J., dan Trueman, C.N., 2010. *Palaeoenvironmental implications of the ichnology and geochemistry of the Westbury Formation (Rhaetian), Westbury on Severn, South West England*, *Palaeontology*, **53(3)**, The Palaeontology Association, 491-506.
- Anderton, R., 1985. *Clastic facies models and facies analysis*, dalam Brenchley, P.J. and Williams, B.J.P., Eds., *Sedimentology: recent developments and applied aspects*: Oxford, Blackwell Scientific Publications, p. 31-47.
- Arifullah, E. Disertasi Program Doktor (dalam persiapan), Institut Teknologi Bandung.
- Arifullah, E., Djuhaeni, Ariwibowo, Bachtiar, A., 2004. *Ichnological characteristics in the modern Mahakam delta, East Kalimantan*. Proceedings The 33rd Annual Convention & Exhibition Indonesian Association of Geologist.
- Arifullah, E., 2005. *Karakteristik Ichnologi dan Sistem Pengendapan Delta, Studi Kasus: Delta Mahakam Modern dan Miosen Cekungan Kutai Kalimantan Timur*, Thesis Program Magister, Institut Teknologi Bandung. 117 p.
- Arifullah, E., Zaim, Y., Aswan., Djuhaeni, Ariwibowo, D., Eriawan, Y., Ilham, M., 2016a. *The Significance of Ichnofabric Analysis for Sedimentological Interpretation: an outcrop study at Palaran, Samarinda Area, Kutai Basin, Indonesia*. Proceedings GEOSEA XIV Congress and 45TH IAGI Annual Convention (GIC 2016). (*proses naik cetak*).
- Arifullah, E., Zaim, Y., Aswan., Djuhaeni., 2016b. *Ichnofabric for Stratigraphic Analysis: an outcrop study in Samarinda Area, Kutai Basin, Indonesia*. Proceedings GEOSEA XIV Congress and 45TH IAGI Annual Convention (GIC 2016). (*proses naik cetak*).
- Arthur, R.M., Nowell, P.A., Jumars, R.F.L., dan Southard, J.B., 1989. *The effect of sediment transport and deposition on infauna: result obtained in specially designed flume* dalam Lopez, G., Taghon, G., dan Levinton, J (eds), *Lecture Notes on Coastal and Estuarine Studies*, Springer Verlag. 247-268.
- Bachtiar, A., 2004. *Kerangka Stratigrafi Sekuen dan Karakter Batuan Induk Miosen Awal di Cekungan Kutai Hilir, Kalimantan Timur*, Desertasi Program Doktor, Institut Teknologi Bandung. 316 p.
- Baucon, A., 2010. *Leonardo da Vinci, the founding father of ichnology*. *Palaios* 25, 361–367.
- Bhattacharya, J.P dan Giosan, L., 2003. *Wave influenced delta: geomorphological implications for facies reconstruction*, *Sedimentology*, **50**, International Association of Sedimentologist, 187-210.
- Bhattacharya, J.P. and Walker, R.G., 1992. *Deltas*. dalam Walker, R.G., and James, N.P., Eds, *Facies Models: A Response to Sea-Level Changes*, Geological Association of Canada. 157–177.
- Bockelie, J.F., 1991. *Ichnofabric mapping and interpretation of Jurassic reservoir rocks of the Norwegian North Sea*, *PALAIOS*, **6**, SEPM (Society for Sedimentary Geology), 206-215.
- Boggs, S.J., 1987. *Principles of sedimentology and stratigraphy*, Merrill Publishing Company, 784 p.
- Brenchley, P.J. dan Harper, D.A.T., 1998. *Palaeoecology*, Chapman & Hall, 402 p.

PROCEEDING, SEMINAR NASIONAL KEBUMIHAN KE-9
PERAN PENELITIAN ILMU KEBUMIHAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
6 - 7 OKTOBER 2016; GRHA SABHA PRAMANA

- Bromley, R.G., 1996. *Trace fossils: biology, taphonomy and applications*, second edition. Chapman and Hall, London, 361 p.
- Buatois, S.A., dan Mangano, M.G., 2012. *An Early Cambrian Shallow-Marine Ichnofauna from the Puncoviscana Formation of Northwest Argentina: The Interplay Between Sophisticated Feeding Behaviors, Matgrounds and Sea-Level Changes*, *Journal of Paleontology*, **86 (1)**, The Paleontological Society, 7-18.
- Buatois, S.A., dan Mangano, M.G., 2011. *Ichnology: organism-substrate interactions in space and time*, Cambridge University Press, 347p.
- Byers, C.W., 1982. *Geological significance of marine biogenic sedimentary structures* dalam McCall, P.L., dan Tevesz, J.S., Eds. *Animal sediment relation: the biogenic alteration of sediment*, Plenum Press, New York, 221-256.
- Carmona, N.B., Buatois, L.A., Ponce, J.J., dan Mangano, M.G., 2009. *Ichnology and sedimentology of a tide influenced delta, Lower Miocene Chanque Formation, Patagonia, Argentina: Trace fossil distribution and response to environmental stresses*, *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, **273**, Elsevier, 75–86.
- Chandra, A. Thesis Program Magister (dalam persiapan), Institut Teknologi Bandung.
- Cummings, J.P., dan Hodgson, D.M., 2011. *Assesing controls on the distribution of ichnotaxa in submarine fan environments the Basque Basin, Northern Spain*, *Sedimentary Geology*, **239**, Elsevier, 162-187.
- Ekdale, A.A., Bromley, R.G. dan Pemberton, S.G., 1984. *Ichnology: The use of trace fossils in sedimentology and stratigraphy*, SEPM Publication, Tulsa, Oklahoma, 308 p.
- Ekdale, A.A., 1985. *Paleoecology of the marine endobenthos*. *Palaeogeography, Palaeoclimatology and Palaeoecology*, **50**, 63-81.
- Elliott, T., 1986. *Deltas*, dalam Reading, H.G., ed., *Sedimentary environments and facies*: Oxford, Blackwell Scientific Publications, p. 11 3-1 54.
- Fenchel, T. dan Riedl, R.J., 1970. *The sulfide system: a new biotic community underneath the oxidized layer of marine sand bottoms*. *Marine Biology*, **7**, 255- 68.
- Frey, R.W., 1975. *The realm of ichnology, its strenghts and limitations* dalam Frey, R.W (ed), *The Study of Trace Fossil: A Synthesis of Principles, Problems, and Procedures in Ichnology*. Berlin Heidelberg New York, Springer-Verlag. p. 13-38.
- Gani, M.R., Bhattacharya, J.P., MacEachern, J.A., 2008. *Using ichnology to determine relative influence of Waves, Storm, Tides, and Rivers in deltaic deposits: examples from Cretaceous Western Interior Seaway, USA* dalam MacEachern, J.A., Bann, K.L., Gingras, M.K., dan Pemberton, S.G., Eds. *Applied Ichnology*, SEPM Short Course Notes, 209-225.
- Gingras, M.K., Rasanen, M.E., Pemberton, S.G., dan Romero, L.P., 2002. *Ichnology and sedimentology reveal depositional characteristics of bay margin parasequence in the Miosen Amazonian Foreland Basin*. *Journal of Sedimentary Research*, **72, No. 6**. SEPM (Society for Sedimentary Geology), 871-883.
- Gould, H.R., 1972. *Environmental indicators-A key to the stratigraphic record* dalam J.K. Rigby, J.K dan Hamblin, W.K., Eds. *Recognition of ancient sedimentary environments*, Soc.Econ. Paleontologists and Mineralogist Spec. Pub, **16**, 1-3.
- Gray, J.S., 1965. *The behaviour of Protodrillus symbioticus Giard in temperature gradients*. *Journal of Animal Ecology*, **34**, 453–61.

PROCEEDING, SEMINAR NASIONAL KEBUMIHAN KE-9
PERAN PENELITIAN ILMU KEBUMIHAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
6 - 7 OKTOBER 2016; GRHA SABHA PRAMANA

- Heard, T.G., Pickering, K.T., dan Clark, J.D., 2014. *Ichnofabric characterization of a deep-marine clastic system: a subsurface study of the Middle Eocene Ainsa System, Spanish Pyrenees*, *Sedimentology*, **61**, International Association of Sedimentologist, 1298-1331.
- Johnson, R.G., 1965. *Temperature variation in the infaunal environment of a sand flat*. *Limnol. Oceanogr.*, 10: 114-120.
- Knaust, D., 2012. *Trace fossil systematics* dalam Knaust, D., dan Bromley, R.G., Eds. *Trace Fossil as Indicators of Sedimentary Environments*. Elsevier BV, 79-102.
- Krumbein, W.C., dan Sloss, L.L., 1963. *Stratigraphy and sedimentation*: W.H. Freeman, San Francisco, 660 p.
- Miall, A.D., 1985. *Architectural element analysis: A new methods of facies analysis applied to fluvial deposit*. *Earth-Science Reviews*, Elsevier Science Publishers B.V., Amsterdam. 261-308.
- Osgood, Jr. R.G., 1975. The history of invertebrate ichnology dalam Frey, R.W., ed, *The study of trace fossil*, Springer-Verlag. 3-12.
- Oschmann W., 1991. *Anaerobic-poikiloaerobic-aerobic: a new facies zonation for Modern and Ancient neritic facies* dalam Einsele, G, Rieken, W dan Seilacher., Eds, *Cycles and Events in Stratigraphy*, 565-571. Springer-Verlag, Berlin.
- Pemberton, S.G., dan Wightman, D.M., 1992. *Ichnological characteristics of brackish water deposits* dalam Pemberton, S.G., Ed, *Applications of Ichnology to Petroleum Exploration, A Core Workshop*, SEPM Core Workshop, **17**, 141-167.
- Pearson, T.H., dan Rosenberg, R., 1978. *Macrobenthic succession in relation to organic enrichment and pollution of the marine environment*. *Oceanography and Marine Biology Annual Review* **6**, 229-231.
- Pemberton, S.G., Maceachern, J.A., dan Frey, R.W., 1992. *Trace Fossil Facies Models: their environmental and allostratigraphic significance* dalam *Facies Models: A Response to Sea-Level Changes*, Walker, R.G., and James, N.P., Eds, Geological Association of Canada, 47-72.
- Pemberton, S.G., dan MacEachern, J.A., 1995. *The sequence stratigraphic significance of trace fossils: examples from the Cretaceous foreland basin of Alberta, Canada*. dalam Van Wagoner, J.C., dan Bertram, G., Eds., *Sequence Stratigraphy of Foreland Basin Deposits: Outcrop and Subsurface Examples from the Cretaceous of North America*, AAPG Mem. **64**, 429-475.
- Pemberton, S.G., Spila, M., Pulham, A.J., Saunders, T., MacEachern, J.A., Robbins, D., dan Sinclair, I., 2001. *Ichnology and sedimentology of shallow to marginal marine systems: Ben Nevis and Avalon Reservoir, Jeanne d'Arc Basin*: Geological Association of Canada, Short Course Notes 15, 353 p.
- Pollard, J. E., Goldring, R. dan Buck, S. G., 1993. *Ichnofabrics containing Ophiomorpha: significance in shallow-water facies interpretation*. *Journal of the Geological Society, London*, **150**, 149-64.
- Potter, P. E., 1967. *Sand bodies and sedimentary environments*. A review: *Am. Assoc. Petroleum Geologist Bull.*, **51**, 337-365.
- Nichols, G., 2009. *Sedimentology and stratigraphy*, 2nd edition: Willey Blackwell, Ithaca, N.Y., 419 p.
- Setiaji, R. A., Thesis Program Magister (dalam persiapan), Institut Teknologi Bandung.
- Rhoads, D.C., 1975. *The paleoecological and environmental significance of trace fossils* dalam Frey, R.W (ed), *The Study of Trace Fossil: A Synthesis of Principles, Problems, and Procedures in Ichnology*. Berlin Heidelberg New York, Springer-Verlag. p.147-160.

PROCEEDING, SEMINAR NASIONAL KEBUMIHAN KE-9
PERAN PENELITIAN ILMU KEBUMIHAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
6 - 7 OKTOBER 2016; GRHA SABHA PRAMANA

- Rodriguez-Tovar, F.J., Puga-Bernabeu, A., dan Buatois, L.A., 2008. *Large burrow systems in marine Miocene deposits of the Betic Cordillera (Southeast Spain)*, *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, **268**, Elsevier, 19–25.
- Savrda, C.E and Bottjer, D.J., 1994. *Ichnofossils and ichnofabrics in rhythmically bedded pelagic/hemi-pelagic carbonates: recognition and evaluation of benthic redox and scour cycles* dalam de Boer, P.L. dan Smith, D.G., Eds, *Orbital Forcing and Cyclic Sequences*. International Association of Sedimentologist Special Publication **19**, Blackwell, Oxford, 195-210.
- Savrda, C.E. & Bottjer D.J., 1991. *Oxygen-related biofacies in marine strata: an overview and update* dalam Tyson, R.V., dan Pearson, T.H., Eds., *Modern and Ancient Continental Shelf Anoxia*, Spec. Publ. Geol. Soc. Land., **58**. 201-219.
- Savrda, C.E., dan Bottjer, D.J., 1987. *The exaerobic zone, a new oxygen-deficient marine biofacies*. *Nature* **327**, 54–56.
- Savrda, C.E., dan Bottjer, D.J., 1989. *Trace-fossil model for reconstructing oxygenation histories of ancient marine bottom waters: application to Upper Cretaceous Niobrara Formation, Colorado*, *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, **74**, Elsevier, 49–74.
- Seilacher, A., 1967. *Bathymetry of trace fossil*. *Marine Geology*, **5**, Elsevier, 413-428.
- Selley, R.C., 1978. *Ancient sedimentary environments*, 2nd edition: Cornell University Press, Ithaca, N.Y., 287 p.
- Simon, H.A., 1996. *The science of the artificial*. Massachusetts Institute of Technology Press. 231 p.
- Shepard, F.P dan Moore, D.G., 1955. *Central Texas coast sedimentation: characteristics of sedimentary environment, recent history and diagenesis*, *Am. Assoc. Petroleum Geologists Bull*, **39**, 1463-1593.
- Speight, M dan Henderson, P., 2010. *Marine ecology concepts and application*, Willey-Blackwell. 276 p.
- Tang, C.M., 2001. *Stability in ecological and paleoecological systems: variability at both short and long timescales* dalam Allmon, W.D dan Bottjer, D.J., Eds. *Evolutionary Paleocology*. Columbia University Press. 63-82.
- Taylor, A.M., Goldring, R., dan Gowland, S., 2003. *Analysis and application of ichnofabrics*, *Earth Science Reviews*, **60**, Elsevier, 227-259.
- Twenhofel, W.H., 1950. *Principles of sedimentation*, 2nd ed McGraw-Hill, New York, 673p.
- Valentine, J.W., 2001. *Scaling is everything: brief comments on evolutionary paleoecology* dalam Allmon, W.D dan Bottjer, D.J., Eds. *Evolutionary Paleocology*. Columbia University Press. 9-14.
- Walker, R.G., 1992. *Facies, facies models, and modern stratigraphic concept* dalam Walker, R.G., and James, N.P., Eds, *Facies Models: A Response to Sea-Level Changes*, Geological Association of Canada, 1-14.
- Wu, J., dan Loucks, O., 1995. *From balance of nature to hierarchical patch dynamics: a paradigm shift in ecology*. *The Quarterly Review of Biology* **70**: 439–66.
- Wildish, D.J dan Kristmanson, D.D., 1993. *Hydrodynamic control of bivalve filter feeders: a conceptual view* dalam Dame, R.F (ed), *Bivalve filter feeders in estuarine and coastal ecosystem processes*, Nato Scientific Affairs Division, Springer-Verlag. p. 299-394.

PROCEEDING, SEMINAR NASIONAL KEBUMIAN KE-9
PERAN PENELITIAN ILMU KEBUMIAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
6 - 7 OKTOBER 2016; GRHA SABHA PRAMANA

Tabel 1. Iknofosil-iknofosil pada singkapan batuan di Palaran, Samarinda, Cekungan Kutai, Indonesia (Arifullah, dkk. 2016a, tabel. 1)

Code	Ichnofossils	BI	Div	D _{min}	D _{max}	PD
Ch-1	<i>Chondrites, Scolicia, Diplocraterion, Ophiomorpha</i>	3	4	0.3	1	40
Ch-2	<i>Chondrites, Ophiomorpha</i>	2	2	0.3	3.8	40
Ch-3	<i>Chondrites, Scolicia</i>	3	2	0.3	0.5	75
Ch-4	<i>Chondrites</i>	1	1	0.5	0.8	45
mottled	unidentified	6	0	0	0	10
Op-1	<i>Ophiomorpha nodosa</i> with fugichnia traces	1	1	2	3	13
Op-2	<i>Ophiomorpha nodosa</i> with equilibrichnia traces	2-4	1	2	4	30
Op-3	<i>Ophiomorpha, Scolicia, Teichichnus, Rhizocorallium.</i>	3	4	2	3	27
Op-4	<i>Ophiomorpha nodosa, Thallasinoides, Rosselia</i>	1	3	1	4	15
Op-5	<i>Ophiomorpha nodosa, Skolithos, Paleophycus</i>	2	3	1	1.5	10
Op-6	<i>Ophiomorpha nodosa, Chondrites</i>	1	2	0.5	0.8	45
Op-7	<i>Ophiomorpha nodosa, Siponichnus</i>	3	2	1	1.5	30
Op-8	<i>Ophiomorpha.</i>	1	1	0.5	0.8	45
Pa-1	<i>Paleophycus.</i>	2	1	0,8	1	5
Pa-2	<i>Paleophycus, Rhizocorallium, Teichichnus, Planolites, Asterosoma</i>	3	5	1	1.7	15
Pa-3	<i>Paleophycus, Ophiomorpha</i>	2	2	1	1.5	37
Pl-1	<i>Planolites</i>	4	1	0.3	0.5	5
Pl-2	<i>Planolites, Conichnus, Chondrites</i>	4	3	0.5	1	15
Sk-14	<i>Skolithos, Monocraterion</i>	2	2	0.5	0.7	30
Sk-1	<i>Skolithos, Bergauria</i>	1	2	1	2.2	5
Sk-2	<i>Skolithos, undertrack</i>	1-3	2	0.5	1	5-10
Rh-1	<i>Rhizocorallium, Teichichnus, Taenadium</i>	3	3	1	1.5	15
Rh-2	<i>Rhizocorallium, Paleophycus, Teichichnus.</i>	3	3	1	2	25
Rh-3	<i>Rhizocorallium, Ophiomorpha</i>	2	2	0.5	1	10
Th-1	<i>Thallasinoides, Skolithos, Asterosoma</i>	2	3	1	2	12
ut	undertrack, <i>Planolites</i>	1	0	0	0	0.5
Zo-1	<i>Zoophycus.</i>	3	2	1.5	2	38

PROCEEDING, SEMINAR NASIONAL KEBUMIHAN KE-9
PERAN PENELITIAN ILMU KEBUMIHAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
6 - 7 OKTOBER 2016; GRHA SABHA PRAMANA

Tabel 2. Contoh penafsiran kondisi lingkungan (paleoekologi) pada singkapan batuan di Palaran, Samarinda Cekungan Kutai, Indonesia (modifikasi dari Arifullah, dkk. 2016a). Terdapat dua kolom besar yaitu: hirarki-hirarki pengelompokan iknologi (*the hierarchies of ichnological grouping*) dan hirarki-hirarki proses-proses (*the hierarchies of processes*). Keterangan iknofosil seperti Op7, Ch3 dan seterusnya dapat dilihat dalam tabel. 1.

The hierarchies of ichnological grouping			The hierarchies of processes (colonization windows)		
1 st hierarchy	2 nd hierarchy	3 rd hierarchy	1 st hierarchy	2 nd hierarchy	3 rd hierarchy
G			Very shallow RPD caused by high flux of organic matter		
F (Homogenous distribution)	F4 (Multiple tiering)	Op7 - Ch3	1. Increasing flow regime. 2. Stable temperature fluctuation. 3. Stable water depth.	1. Organic matter is in suspended load. 2. Upper flow regime. 3. Slow compaction in upper tier. 4. The current winnowed the sediment surface. 5. Stable RPD.	1. Upper tier: domichnia community; lower tier: agrichnia and fodonichnia communities. 2. Bauplan: stationary burrow in upper tier and stationary, semi permanent burrow in lower tier. 3. Thixotrophic in upper tier and dilatant in lower tier. 4. Erosion and deposition. 5. Clear water. 6. Well oxygenation.
		Pa3 - Ch4			1. Upper tier: domichnia community; lower tier: agrichnia community. 2. Bauplan: stationary burrow. 3. Thixotrophic in upper tier and dilatant in lower tier. 4. Clear water. 5. well oxygenation.
	F3 (Op8) (Single tiering)			1. Domichnia community. 2. Bauplan: stationary burrow. 3. Thixotrophic. 4. Erosion and deposition. 5. Clear water. 6. Well oxygenation.	
	F2 (Multiple tiering)	Pa2 - Ch2		1. Upper tier: domichnia and fodonichnia community; lower tier: agrichnia and fodonichnia communities. 2. Bauplan: stationary burrow in upper tier and stationary and semi permanent burrow in lower tier. 3. Thixotrophic and dilatant in upper tier 4. Erosion and deposition 5. Clear water. 6. Deterioration.	
		Op5 - Ch1		1. Upper tier: domichnia community; lower tier: agrichnia, domichnia and fodonichnia communities. 2. Bauplan: stationary burrow in upper tier and stationary and semi permanent burrow in lower tier. 3. Thixotrophic in upper tier and dilatant in lower tier. 4. Erosion and deposition 5. Clear water. 6. Deterioration.	
F1 (mottled)		1. Paschichnia and fodonichnia communities. 2. Bauplan: semi permanent and transitory burrow. 3. Dilatant. 4. Tranquil event. 5. Cloudy water.			
E (Sporadically heterogenous distribution)	E3 (no ichnofossil)		1. Lower flow regime. 2. Slow compaction. 3. Very shallow RPD.	1. Tranquil 2. Thixotrophic substrate.	
	E2 (Sk2) (Single tiering)			1. Thixotrophic. 2. Bauplan: stationary burrow.	
	E1 (no ichnofossil)			1. Tranquil 2. Thixotrophic substrate.	

PROCEEDING, SEMINAR NASIONAL KEBUMIHAN KE-9
PERAN PENELITIAN ILMU KEBUMIHAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
6 - 7 OKTOBER 2016; GRHA SABHA PRAMANA

Tabel 2. (lanjutan)

The hierarchies of ichnological grouping			The hierarchies of processes (colonization windows)		
1 st hierarchy	2 nd hierarchy	3 rd hierarchy	1 st hierarchy	2 nd hierarchy	3 rd hierarchy
D (Homogenous distribution)	D2 (Single tiering)	Sk2	1. The fluctuation of flow regime. 2. Variation food resources. 3. Fluctuating water depth (tides?).	1. Variation substrate consistency. 2. Variability compaction rate. 3. The rise and fall of RPD and temperature fluctuation. 4. Organic matter is in suspended load and temporary deposited. 5. The current winnowed the sediment deeply.	1. Domichnia community. 2. Thixotropic. 3. Clear water.
		P12			1. Fodonichnia, cubichnia, rapichnia and agrichnia communities. 2. Bauplan: semi permanent and transitory burrow. 3. Thixotrophic and dilatant. 4. Cloudy water. 5. Deterioration.
		Op4			1. Domichnia and fodonichnia communities. 2. Bauplan: stationary burrow. 3. Thixotropic and dilatant. 4. Bedload and suspended load. 5. Clear water.
		Sk1			1. Domichnia and cubichnia communities. 2. Bauplan: stationary burrow. 3. Thixotropic. 4. Clear water.
	Sk14	1. Domichnia communities. 2. Bauplan: stationary burrow. 3. Thixotropic. 4. Clear water.			
	D1 (P11 - Rh3) (Multiple tiering)			1. Lower flow regime. 2. Slow compaction in upper tier.	1. Fodonichnia community 2. Bauplan: semi permanent burrow in lower tier and transitory burrow in upper tier 3. Thixotropic in upper tier and dilatant in lower tier. 4. Tranquil event. 5. Cloudy water.
C (Regular heterogenous distribution)		C4 (undertrack)	1. Lower flow regime. 2. Slow compaction.		1. Rapichnia community. 2. Bauplan: transitory burrow. 3. Thixotropic. 4. Ttranquil event.
		C3 (no ichnofossil)			Thixotropic substrate.
		C2 (mottled)			1. Fodonichnia and paschichnia communities. 2. Bauplan: transitory burrow. 3. Thixotropic. 4. Tranquil event. 5. Higher water turbidity. 6. High concentration of abundant organic matter supply by biogenic activity?
		C1 (no ichnofossil)			Thixotropic substrate.
B (Homogenous distribution)	B2 (multiple tiering)	mottled - Th1 - Rh2 - Zo1	1. Gradual decreasing flow regime. 2. Stable water depth and food supply.	1. Organic matter is deposited. 2. Lower flow regime and punctuated by short live higher flow regime. 3. Rapid compaction. 4. Stable RPD and temperature variation.	1. Fodonichnia community. 2. Bauplan: semi permanent burrow. 3. Dilatant. 4. Tranquil event. 5. Cloudy water.
		Pa1 - Op3			1. Domichnia and fodonichnia communities. 2. Bauplan: stationary burrow. 3. Upper tier more dilatant and thixotropic-dilatant in lower tier. 4. Short live upper flow regime.
		mottled - Rh1			1. Fodonichnia community. 2. Bauplan: semi permanent burrow in lower tier and transitory burrow in upper tier. 3. Dilatant. 4. Tranquil event. 5. Cloudy water.
	B1 (single tiering)	Op2		1. Organic matter is in suspended load. 2. The current winnowed sediment deeply. 3. A cycle of upper flow regime. 4. Slow compaction. 5. Stable RPD and temperature fluctuation.	1. Domichnia and equilibrichnia communities. 2. Bauplan: stationary burrow. 3. Thixotropic. 4. Gradual and repeatedly erosion and deposition. 5. Clear water
		Op1			1. Domichnia and fugichnia communities. 2. Bauplan: stationary burrow. 3. Thixotropic. 4. Rapid and repeat erosion and deposition. 5. Clear water.
A			Very high flow regime		

PROCEEDING, SEMINAR NASIONAL KEBUMIHAN KE-9
PERAN PENELITIAN ILMU KEBUMIHAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
6 - 7 OKTOBER 2016; GRHA SABHA PRAMANA

Gambar 1. Contoh profil vertikal iknofabrik pada singkapan batuan di Palaran, Samarinda (modifikasi dari Arifullah, dkk. 2016a). Keterangan: *tiering diagram* menunjukkan distribusi partisi vertikal iknofosil. BI (indeks bioturbasi), *diversity* (keragaman iknofosil), diameter (diameter burrow), *penetration depth* (kedalaman penetrasi burrow). Etologi (alasan organisme membuat iknofosil). *Tiering type* (tipe tiering-Arifullah, dkk. 2016b). Kurva menunjukkan *velocity* (kecepatan arus pada *sediment-water interface*), *substrate consistency* (konsistensi substrat), RPD (*redox potential discontinuity*) dan *fluct. temp* (fluktuasi temperatur).

Gambar 2. Contoh profil lateral ignofabrik pada unit batupasir bagian bawah singkapan batuan di Palaran, Samarinda (lihat gambar 1). Pada gambar sebelah kanan menunjukkan sketsa ignofabrik dan struktur sedimen. Pola distribusi *Ophiomorpha* secara lateral dan vertikal dapat teramati dimana *Ophiomorpha* hanya terkonsentrasi di bagian atas batupasir. Garis berwarna merah adalah tafsiran fase-fase pengendapan atau batas akresi lateral yang ditandai dengan keberadaan kolonisasi *Ophiomorpha*.